

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

10. Негматов И.И., Беляева Т.В., Мирбобоев А.К. Бронза даври охири ва илк темир даврида Нуртепа шаҳарларининг кашф этилиши. // Тожикистон ибтидоий даври маданияти. – Душанбе, 1982.
11. Асадуллоев С. Қистакўз ёки Кистеварз // Илм ва ҳаёт. 1989. – 8-сон.
12. Кавказ ва Ўрта Осиёнинг энг қадимги давлатлари. – Москва, 1985.
13. Сирдарё неча ёшда? // Табиат. – 1967. – 9-сон.
14. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – Москва, 1970.

YOZMA SAVODXONLIKNI YUKSALTIRISH MUAMMOLARI

*Mahmudov Ravshanbek Jalilovich,
GulDU professori*

Annotatsiya. Maqolada savodxonlik nimaligi va uning oqibatlarini misollar yordamida ko'rsatilgan. Yangi O'zbekiston yoshlarida yozma savodxonlikning yuksak darajada bo'lishining dolzarbligi, yozma savodxonlikning o'stirish vositalari va yo'llari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: savodxonlik, yozma, og'zaki savodxonlik, globalashuv, gap, fikr, bilimsizlik, muammolar.

Abstract. This article explains the concept of literacy and its consequences through illustrative examples. It substantiates the relevance of achieving a high level of written literacy among the youth of modern Uzbekistan and discusses effective means and methods for improving writing skills. The study also highlights the relationship between literacy, thinking, and communication in the context of globalization.

Keywords: Literacy, written literacy, oral literacy, globalization, sentence, thought, ignorance, problems.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida "Dono xalqimiz "Til bilgan – el biladi", deydi. O'z tilini hurmat qilgan ma'rifatli xalq boshqalarning tiliga ham chuqur hurmat bilan qaraydi. Bu borada buyuk bobolarimiz ibrat va namuna ko'rsatganlar", deb yozganlar.(1.35)

Inson kamolotida, jamiyat taraqqiyotida ona tilining o'rni beqiyos. Til – aloqa vositasi. Til insonlar o'rtasidagi muomala qilish, fikr-mulohazalarini bir-biriga yetkazish manbai. Til – ilm. Til – inson tarbiyasidagi vosita belgisi.

1989-yil, 21-oktyabrda O'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Til mavqei ko'tarildi. 2019-yil, oktyabr oyida O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligiga o'ttiz yil to'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrda O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili" haqidagi Qonuni qabul qilinganligining o'ttiz yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi Qarori, 2019-yil, 21-oktyabrda "O'zbek tilining davlat tili

sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilindi. Bu me‘yoriy hujjatlar o‘zbek tili taraqqiyotida katta ijobiy rol o‘ynaydi.

“Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” tamoyili asosida ildamlayotgan O‘zbekiston taraqqiyotida bilimli, salohiyatli kadrlarning ahamiyati beqiyos. Kadrlar oliy o‘quv yurtlarida tayyorlanadi. Shuning uchun ham O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni, “Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, “Oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ta‘lim tizimida ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, “O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g‘oyani rivojlantirish konsepsiyasi”, “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori, “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish to‘g‘risida”gi Prezident Farmonlari va boshqa bir qator me‘yoriy hujjatlarda ta‘lim va tarbiyani tubdan isloh qilish, zamon talabiga javob beradigan yoshlarni tarbiyalash to‘g‘risidagi dolzarb vazifalar belgilab berilgan.

Mamlakatimizning barcha sohalarida bo‘lgani kabi oliy ta‘lim sohasida katta islohotlar boshlandi. “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimida yoshlar bilan ishlash, ularda yuksak axloq, kasbga sadoqat kabi insoniy fazilatlarni shakllantirish va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasi”, “Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida zamon talabiga javob beradigan, har jihatdan yetuk, barkamol, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash har doimgidek dolzarb vazifa ekanligi ko‘rsatib o‘tilgan.

“Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo‘lgan o‘zbek tili xalqimiz uchun milliy o‘zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, bebaho ma‘naviy boylik, buyuk qadriyatdir”, degan edi O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining o‘ttiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida.

O‘zbek tili xalqimiz madaniyatini, ma‘naviyatini, o‘lmas merosini ko‘rsatib beruvchi asosiy vositalardan hisoblanadi. Inson o‘z fikr-mulohazasini tili orqali namoyon etadi. Bugungi kunda dunyoda ellik milliondan ortiq kishi o‘zbek tilida so‘zlashadi. Dunyodagi eng ko‘p tarqalgan qirqta tildan biri o‘zbek tilidir. Jahonda 6912 tadan ortiq til mavjud, shundan 168 tasigagina davlat tili maqomi berilgan. Bugun Turkiyaning 18 ta, Germaniyaning 8 ta, Yaponiyaning 8 ta, AQSHning 8 ta, Janubiy Koreyaning 2 ta oliy o‘quv yurtlarida, shuningdek, Xitoy milliy universitetida o‘zbek tili o‘qitilmoqda.

Til – millatning faxri, g‘ururi, qiyofasining bir bo‘lagi. Til – millatning birligi, uning tarixi haqida ma‘lumot beruvchi vosita sanaladi. Til millatning boyligi, tunganmas xazinasi, ko‘zgu sidir. Til har bir millat madaniyatining ko‘zgu sidir. Til xalqlarni,

millatlarni, elatlarni birlashtiradi, tarbiyalaydi, urf-odat, an'analarini bir-biriga yetkazadi va umrboqiyiligini saqlaydi. Ona tilini bilish har bir fuqaro oldidagi muqaddas burch, – degan donishmandlar haq edilar.

Alisher Navoiy – eski o'zbek adabiy tilining asoschisi. U "Xazoyin-ul maoniy", "Xamsa", "Muhokamat ul-lug'atayn" kabi asarlari bilan o'zbek tili taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan.

O'zbek tili taraqqiyotiga professorlar Abdurauf Fitrat, Faxri Kamol, Ayub G'ulomov, G'ani Abdurahmonov, Azim Hojiyev, Ergash Fozilov, Shog'ulom Shoabdurahmonov, Shavkat Rahmatullayev, Inomjon Rasulov, Miraziz Mirtojiyev, Yormat Tojiyev, Alibek Rustamov, Mustaqim Mirzayev, Said Usmonov, Xudoyberdi Doniyorov, Nizomiddin Mahmudov, Bekbo'lat Umurqulov, Hamid Ne'matov, Ernest Begmatov, Samixon Ashurboyev, A.Nurmonov, A.Berdaliyev, S.Karimov, M.Asqarova, F.Abdullayev, Muharram Asomuddinova, Ulug'bek Saidov, Abdulhay Sobirov, Po'lat Nosirov, Rahmatulla Qo'ng'irov kabi ko'plab olimlar katta hissalarini qo'shganlar.

Ona tili – millatning ruhi, til – davlat timsoli, mulki, – deydilar donishmandlar. Tilni asrash, rivojlantirish – millatning yuksalishi demakdir. Bugungi kunda internet tilining 81 foizini ingliz tili tashkil qiladi. Dunyodagi salkam yetti mingga yaqin tildan mingtasi ayni kunlarda yo'qolib bormoqda. Ayniqsa, Afrika tillarida so'zlashuvchi aholining 80 foizi ham o'z yozuvlariga ega emas. Lingvist olimlarning fikricha, yana 25 yildan so'ng hozirgi muomaladagi tillarning har o'ntasidan bittasi saqlanib qolar ekan, xolos. Bugun dunyodagi mavjud bo'lgan tillarning teng yarmi sakkizta davlat – Meksika, Indoneziya, Kamerun, Braziliya, Hindiston, Xitoy, AQSH, Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Dunyoda eng ko'p tilli mamlakat Hindiston sanaladi. Aholi vakillari 845 ta tilda va lahjalarda so'zlashishadi. Dunyoda 341 million kishi ingliz tilini ona tili sifatida tan olishadi. 350 million kishi esa ingliz tilini ikkinchi ona tilim, deb bilishadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Farmoni asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tuzilmasida **Davlat tilini rivojlantirish departamenti** tashkil etildi. Atamalar komissiyasi tuzildi. Har yili 21-oktyabr sanasi "**O'zbek tili bayrami kuni**", deb belgilandi. Xorijiy mamlakatlarda "**O'zbek tilining do'stlari**" klublari faoliyat ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning: "**Ona tilimiz milliy ma'naviyatimizning bitmas-tuganmas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir**", - degan gaplari har bir ziyolining, fuqaroning hayotiy mezoni bo'lishi zarur.

Insonning madaniyatligi, bilimligi, ma'naviyatligi uning notiqlik darajasiga, o'zbek tilini yaxshi bilish darajasiga ham bog'liq. Bo'lajak yetuk mutaxassislar, o'qituvchilar, ayniqsa, rahbarlar, barcha ziyolilar notiqlik san'atini va o'zbek tilini puxta egallashi talab etiladi. Chunki ular o'z bilim-ko'nikmalarini, fikr-mulohazalarini nihoyatda oddiy, sodda tarzda tushuntirib bera olish san'atiga ega bo'lishlari zarur.

Mamlakatimizning barcha sohalarida ortga qaytmas islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktab o‘quvchilari dunyoning nufuzli oliy o‘quv yurtlariga muddatidan oldin talabalikka qabul qilinmoqda. Ayrim o‘quvchilar uch-to‘rtta chet tillarini mukammal o‘zlashtirganlar. O‘quvchilarimiz o‘z salohiyatlari aql- zakovatlar bilan lol qoldirmoqdalar. Bunday yutuqlarni ko‘plab keltirish mumkin. Ammo-lekin-biroq...deyilganidek, afsuski bugungi yosh mutaxassislarimizdagi yozma savodxonlik bilan maqtana olmaymiz. Hatto turli yo‘nalishdagi magistratura bosqichida o‘qiyotgan bo‘lajak olimlardagi yozma savodxonlikdagi nuqsonlarni ko‘rib, hayratga tushasiz. Bu yigit-qizlar maktabda o‘qiganmikan, degan achchiq savol sizib chiqadi. Yozma savodxonlikni oshirish, yaxshilash uchun o‘quvchi, talaba gazeta-jurnallardan matnlarni ko‘chirib yozishni mashq qilishlari zarur. G‘azallarni, she‘rlarni yod olishlari, badiiy asarlarni ko‘p o‘qishlari kerak bo‘ladi. Holbuki, barcha yoshlarimiz “O‘zbek tilining imlo lug‘ati”, “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”, “O‘zbek tilidan ma‘ruzalar”, “Notiqlik san‘ati va nutq madaniyati”, “Kasbiy ma‘naviyat” kabi o‘nlab eng foydali, kerakli kitoblarni o‘qib, imtihonlar topshirishgan. Bugungi Yangi O‘zbekiston bunyodkorlarini shakllantirishdagi eng katta muammolardan biri bu yozma savodsizlik va nutq madaniyatining o‘ta yomonligidandir. Bu muammolarni yechish yo‘li, bizningcha, quyidagilardir:

1. Avvalo, maktablarda boshlang‘ich sinflarda diktant va bayon yozishni ko‘paytirish kerak.

2. 8-sinfдан boshlab o‘quvchilarni insho yozishga o‘rgatish zarur.

3. Oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga kirishda insho olinishini yana tiklash kerak. Inshodan qoniqarli baho olganlarnigina test topshirishga ruxsat berish kerak.

4. Oliy o‘quv yurtlarida to‘rt kursda ham yigirma soatlik “Savodxonlik kurslari” yoki “Ona tili savodxonligi” kurslari tashkil qilinishi zarur.

5. Barcha yo‘nalishlar talabalarini o‘rtasida turli qiziqarli mavzularda har bir kurslar tizimida insholar tanlovini tashkil qilish kerak.

6. Oliy o‘quv yurtlari talabalarini har bir kursni bitirish arafasida diktant, insho, bayon kabi yozma ish olinishini tashkil etish zarur.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda yozma savodxonlik masalasi nihoyatda dolzarb masala. Ziyoli, olim, oliy ma‘lumotli inson savodsiz bo‘lishga haqqi yo‘q. Afsuski, ism-sharifini xatosiz yoza olmaydiganlar juda ko‘payib ketdi. Akademik, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi prezidenti Shavkat Ayupov to‘g‘ri ta‘kidlaganidek to‘rtta gapni to‘g‘ri gapira olmaydigan, saviyati past, bilimi-savodi yetarli bo‘lmaganlarni kamaytirish uchun yozma savodxonlikni oshirish eng dolzarb muammolardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021
2. Mahmudov R. Notiqlik san‘ati va nutq madaniyati. – T.: Mumtoz so‘z, 2020
3. Mahmudov R. Kasbiy ma‘naviyat. – T.:Innovatsiya-Ziyo, 2021

4. Isoqov B. Ziyolilik mas'uliyati. – T.: Ma'naviyat, 2008

5. Mahmudov R. Ijodiy targ'ibotchi mas'uliyati va tashviqot majburiyati. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2022

ЛИСОНИЙ РАМЗ (ИШОРАЛАР)НИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

*Шеронов Бойирбой Ғозибоевич,
филология фанлари номзоди, доцент,
Ўзбек тили ва унинг таълими кафедраси мудири
E-mail: boirjon.sheronov.68@mail.ru
Академик Б. Ғафуров номидаги ДТМ
Хужанд давлат университети*

Аннотация. Мақолада лисоний рамз (ишоралар)ларнинг психоллингвистик хусусиятлари таҳлил этилган. Лисоний рамзларнинг мақоми ва мавқеи, инсон руҳиятида билан боғлиқ хиссий жараёнлар ифода хусусиятлари, воқеланиши бадиий матн асосида таҳлил этилган. Таҳлилда бадиий нутқнинг психоллингвистик имкониятлари ойдинлаштирилган.

Калид сўзлар: лисон, рамз, психоллингвистик, ақл, рух, кўнгил, инсон

Abstract. This article analyzes the psycholinguistic properties of linguistic symbols and signs. It examines the status and significance of linguistic symbols in expressing the emotional and spiritual states of the human psyche, as well as their manifestation within literary texts. The analysis highlights the psycholinguistic potential of artistic discourse.

Keywords: language, symbol, sign, psycholinguistics, mind, spirit, soul, human.

Мавжуд борлиқ ҳодисаларига бўлган муносабатлар ўзгарган каби сўзнинг лисоний имкониятларга муносабат ҳам ўзгариб боради. Сўзнинг нисбатан табиатга тақлид (Арасту), объектив борлиқнинг ифодаси (Гегел), кишилар ўртасида туйғу етказиш воситаси (Л.Толстой) деб билишлик билан чекланмасдангина, унинг коммуникатив-психологик (А.Р.Лурия) имкониятларига ҳам эътибор кучайди. Шу жиҳатдан “Психоллингвистика маълум бир шароитда маълум бир ахборотни нутқ бирликлари воситасида тингловчига етказишни, бу нутқ парчасида сўзловчи руҳиятидаги ўзгаришларнинг акс этишини, унинг тингловчига таъсири масалаларини ўрганади[1.13] Психоллингвистиканинг тадқиқот йўналишлари кенг кўламдир. Инсон нутқий фаолияти билан боғлиқ ёритилмаган томонлари мавжуд. Бу ҳолни таниқли шоир А.Эшоннинг тўртликлари мисолида талқин этиш мукин. Масалан,

Кўнглим – кул, ақлимдир унинг подшоҳи,

Гоҳ ақлим қулайди, бўлдим гувоҳи.

Ўтмишда қиёс кўп – исён кўтариб,